

КЎЗ УЧУН МЎЛЖАЛЛАНГАН ВИРУСГА ҚАРШИ ДОРИ ВОСИТАЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС АСПЕКТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ КОНТЕНТ-ТАҲЛИЛИ

А.Х.Мансуров., Ф.А.Умарова

Тошкент, Ўзбекистон

Аннотация

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ҳар йили юқумли касалликларнинг улуши ўлимга олиб келадиган касалликлар умумий сонининг тахминан 25 % ни ташкил қилади. Бугунги кунда инфекциялар инсонлар ўлимига сабаб бўлувчи асосий омиллардан бири бўлиб қолмоқда.

Тадқиқотда республикамиз аҳолисини юқори самарали, арзон ва хавфсиз фармацевтика маҳсулотлари билан таъминлаш бўйича олиб борилаётган илмий изланишларни амалга ошира бориб, келтирилган маълумотлар асосида маҳаллий, МДХ ва хорижий адабиётлар манбаларида тақдим этилган фармакотерапевтик гуруҳи бўйича вирусларга қарши касалликларида ишлатиладиган дори препаратлари, уларнинг қўлланилиши, замонавий фармацевтика бозоридаги ўрни ва уларга бўлган эҳтиёжни аниқлаш, шунингдек замонавий вирусга қарши ишлатиладиган препаратларни яратиш ва мавжуд усулларни такомиллаштириш бўйича маълумотлар асосида контент таҳлили натижалари келтирилган.

***Таянч иборалар:** фармацевтика бозори, фармакотерапевтик гуруҳ, вируслар, вирусларга қарши дори препаратлари, контент-таҳлил.*

Кириш. Бугунги кунда дунё аҳолиси ўртасида турли хил юқумли касалликлар билан зарарланиш ҳолатлари сони тобора ортиб бормоқда ва бу ўз навбатида касаллик билан боғлиқ ўлим кўрсаткичларини ҳам сезиларли даражада ортишига олиб келмоқда. Бу эса, инсон саломатлигига жиддий

хавф солувчи вируслар билан курашиш ва касалликни даволашда ишлатиладиган дори воситаларини ишлаб чиқариш зарурлигини англатади.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг сўнгги маълумотларига кўра, дунё бўйлаб 50 ёшгача бўлган тахминан 3,7 миллиард одам (67 %) оғиз бўшлиғидаги герпеснинг асосий сабаби бўлган 1-тур *герпес симплекс вируси* (HSV-1) билан касалланган. 15 ёшдан 49 ёшгача бўлган одамлар орасида генитал герпеснинг асосий сабаби бўлган 2-тур *герпес симплекс вируси* (HSV-2) ташувчиларнинг глобал сони 491 миллион кишини (13 %) ташкил қилади [1].

XX-аср охирига келиб 1500 турдаги вируслар топилган ва ўрганилган бўлиб, улардан 500 таси одамларда турли касалликларни келтириб чиқаради [2].

Шу муносабат билан вирусларнинг кашф этилиши, кейин эса вируслар келтириб чиқарилган касалликларни олдини олиш ва даволаш учун ишлатиладиган дори воситаларининг пайдо бўлиши бутун инсоният учун катта аҳамиятга эга бўлди. Буларнинг барчаси вируснинг тузилишини, шунингдек, уларнинг “хўжайин” организмида кўпайиш жараёнларини ўрганиш, тарқалиши ва олдини олишни ўрганиш учун жиддий туртки ҳисобланади.

Бунинг ёрдамида турли фармакологик гуруҳларга мансуб вирусли касалликларнинг олдини олиш, ташхислаш ва даволаш учун кўплаб янги дори воситаларини синтез қилиш мумкин бўлади.

“Вирус” атамаси латин тилидан олинган бўлиб, “заҳар” деган маънони англатади. У кўз билан кўриб бўлмайдиган даражада кичикдир. Вируслар ўз-ўзидан кўпая олмайди, шу сабабли вирусли зарраларни кўпроқ ҳосил қилиш ҳолатида бўлиш мақсадида “хўжайин” нинг хужайрасига кириб олади [8].

Вирус оқсил қобиғи – капсид, баъзи ҳолларда – липид қобиғи билан химояланган ДНК ёки РНК молекуласидир. Генетик материал мавжудлигига қарамай, вируслар тирик хужайрадан ташқарида кўпая олмайди. Улар бактериялар ўртача қисмининг юздан бир қисмидан ҳам кичикроқдир,

шунинг учун уларни ўрганиш жуда қийин ҳисобланади. Вирусларни ўрганадиган фан вирусология деб аталади [3].

Вируслар ҳаётнинг энг кўп ва генетик жиҳатдан хилма-хил шакли бўлиб, улар хужайрали тузилишга эга бўлган ҳар қандай организмлар билан ўзаро таъсир қилиш усуллариغا эгадир [4].

Шу сабабли, вирусга қарши препаратларнинг замонавий арсеналини, уларнинг таъсир қилиш ва қўллаш тамойилини, таснифини, тузилишини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқотнинг мақсади. Республикамиз аҳолисини юқори самарали, арзон ва хавфсиз фармацевтика маҳсулотлари ассортиментини кенгайтириш бўйича олиб борилаётган тадқиқотни амалга оширишда Ўзбекистон Республикаси “Тиббиёт амалиётида қўллашга рухсат этилган дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техникалар давлат реестри” (№27, 24.11.2023) да келтирилган маълумотлар асосида фармакотерапевтик гуруҳи бўйича вирусларга қарши касалликларида ишлатиладиган дори воситалари ассортиментини контент-таҳлили усулида ўрганиш.

Тадқиқот объекти ва усуллари. Фармацевтика бозори ҳолатини мониторинг қилишда маркетинг тадқиқотларидан ассортиментнинг контент-таҳлили, таснифланиши, гуруҳланиши ва тизимли таҳлили каби усуллардан фойдаланилди.

Тадқиқот объекти сифатида Ўзбекистон Республикасида “Тиббиёт амалиётида қўллашга рухсат этилган дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника давлат реестри” (№27, 24.11.2023) да келтирилган маълумотлар асос қилиб олинди. Тадқиқот давомида библиографик, ахборот-таҳлилий усуллари ва контент-таҳлили каби усуллар қўлланилган бўлиб, ахборотларнинг асоси илмий, адабий манбалар ва оммавий ахборот воситалари маълумотларидан иборатдир. Мақолада вирусларнинг кашф этилиши ва замонавий вирусга қарши препаратларни яратиш тарихининг айрим жиҳатлари/аспектлари таҳлил қилинган, шунингдек вирусга қарши

даволашнинг ўзига хос хусусиятлари, таъсир қилиш тамойиллари ва қўлланилиши ўрганилган.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Вирусли касалликлар – XXI асрнинг энг муҳим тиббий ва ижтимоий муаммоларидан бирига айланди [5; 6; 7].

Грипп ва ўткир респиратор вирусли инфекциялар дунёда касалланишнинг асосий сабаблари ҳисобланади. Ҳар йили 500 миллионгача одам касалланиб, улардан 2 миллионга яқини вафот этади. Масалан, катталарнинг 90 % дан ортиғи 1-турдаги герпес симплекс вируси билан, 70 % дан ортиғи – цитомегаловирус билан, инфекцияланганларнинг 75 % эса ҳаёт давомида касалликнинг қайталанишини бошдан кечиради, баъзиларида эса бир неча мартаба такрорланади. Дунё бўйлаб 40 миллиондан ортиқ одам иммунитет танқислиги вируси билан касалланади, ҳар йили 3 миллионга яқин одам ОИТС дан вафот этади ва ҳар куни 14 мингга яқин одам у билан касалланади. ОИВ онадан болага 30-50 % ҳолларда туғиш жараёнида (трансплацентар ёки туғилиш канали орқали ўтишда), 75 % ҳолларда эса эмизиш орқали юқади [2].

Шифокорларнинг дори воситаларининг замонавий арсенали, уларнинг таъсир қилиш механизми, организмга кириш усуллари, фармакокинетик хусусиятлари ва улардан фойдаланиш оқибатлари ҳақидаги билимлари вирусли касалликларнинг самарали ва хавфсиз фармакотерапияси учун зарурий асос бўлиб, эпидемия муаммолари шароитида уларнинг аҳамиятини ортиқча баҳолаш қийин [2].

Вирусли инфекцияларга қарши курашнинг самарали воситалари ва стратегияларини яратиш тиббиёт, вирусология ва фармакологиянинг устувор йўналишларидан биридир. Юқумли касалликларни самарали даволаш ва олдини олиш учун қўлланиладиган янги дори воситаларини яратиш учун вирусларнинг юқиш йўллари билиш муҳимдир.

Баъзи вируслар одам ёки ҳайвон танасига киришнинг ўзига хос усулига эга. Масалан, коронавируслар, аденовируслар, риновируслар фақат нафас йўллариининг шиллиқ қаватлари ҳужайраларида кўпайиши мумкинлиги сабабли, уларнинг танага кириши ҳаво томчилари орқали содир бўлади. Бошқа турдаги вирусларнинг кўпайиши турли ҳужайрали тизимларда содир бўлади. Масалан, герпес ва чечак вируслари, улар интрадермал, вена ичига, интраназал ёки интрасеребрал юборилганда касалликка олиб келиши мумкин [5; 6; 7].

Вирусли инфекцияларни олдини олиш ва даволаш учун ишлатиладиган барча дори воситалари шартли равишда турли меъзонларга кўра гуруҳларга бўлинади (1, 2, 3-жадваллар).

1-жадвал

Вирусга қарши дори воситаларининг таъсир механизми

Дори воситаси номланиши	Вирусга қарши дори воситаларининг таъсир механизми
Амантадин; Римантадин; Оксолин; Арбидол.	Ҳўжайин ҳужайра ичидаги капсуладан вирус геномининг кириб бориши ва чиқишини блоклаш
Ингибиторы протеаз ВИЧ; Интерфероны.	Вирусли зарраларни йиғиш жараёнини ингибирлаш ва уларни ҳужайра цитоплазмасидан чиқариш
Видарабин; Ацикловир; Рибавирин; Идоксуридин.	Вирусли РНК ёки ДНК синтезини блоклаш
Метисазон.	Вирион бирикмасини ингибирлаш

Вирусга қарши препаратларнинг қўлланилиши бўйича
классификацияси

Дори воситаси номланиши	Қўлланиши
Оксолин Римантадин Осельтамивир Арбидол	Гриппга қарши
Интерферонлар интерфероногенлар	ва Кенг таъсир доирасига эга дори препаратлари
Фосфаноформат Азидотимидин Ставудин Ритонавир Индинавир	Одамнинг иммунитет танқислиги вирусига қарши таъсир қилувчи
Пенцикловир Теброфен Флореналь Фамцикловир Ацикловир Идоксуридин Фоскарнет	Герпес вирусига қарши
Метисазон Фоскарнет	Сувчечак вирусига қарши
Ганцикловир Летермовир	Цитомегаловирусга қарши
Интерферон альфа	Гепатит Б ва С вирусига қарши

Абакавир Диданозин Ритонавир Ампренавир Ставудин	Ретровирусларга қарши дори препаратлари
--	--

3-жадвал

**Вирусга қарши дори воситаларининг келиб чиқиши бўйича
классификацияси**

Дори воситалари гуруҳлари	Намуналар
Нуклеозидлар аналоглари	Ацикловир Видарабин Идоксуридин Зидовудин
Липидлар ҳосилалари	Саквинавир Инвираза
Тиосемикарбазон ҳосилалари	Метисазон
Адамантин ҳосилалари	Мидантан Ремантадин
Макроорганизм ҳужайралари томонидан ишлаб чиқарилган биологик моддалар	Интерферонлар

4-жадвал

**Ўзбекистон Республикасида “Тиббиёт амалиётида қўллашга рухсат
этилган дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техникалар давлат**

реестри” (№27, 24.11.2023) да вирусга қарши ишлатиладиган дори
 воситаларининг “дори шакллари” бўйича жадвали

№ Т/р	Дори шакллари	Маҳаллий	МДХ	Хорижий	Жами
1	Таблетка	42	28	114	184
2	Капсула	8	9	7	24
3	Гель	-	-	4	4
4	Крем	-	2	6	8
5	Суртма	10	11	1	22
6	Сироп	-	4	1	5
7	Шамча	-	2	-	2
8	Эритма	2	1	1	4
9	Томчи	4	1	-	5
10	Кукун	-	4	8	12
11	Концентрат	1	-	2	3
12	Спрей	-	-	1	1
13	Суспензия	1	-	2	3
14	Лиофилизат	2	1	2	5
Умумий		70	63	149	282

Жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, “Тиббиёт амалиётида қўллашга рухсат этилган дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техникалар давлат реестри” (№27, 24.11.2023) [9] да фармакотерапевтик гуруҳи бўйича вирусга қарши ишлатиладиган жами 282 та препарат киритилган бўлиб, уларнинг энг катта қисми (149) хорижий компанияларга тегишли бўлса, маҳаллий корхоналар (70) ва МДХ (63) давлатлари корхоналари томонидан давлат рўйхатидан ўтказилган дори воситалари сони деярли бир-бирига яқин.

Алоҳида эътибор қаратиш лозимки, таблетка дори шакли қолган дори шаклларига нисбатан энг юқори кўрсаткичга эга бўлиб, жами 184 номдаги таблеткалар Давлат рўйхатидан ўтказилган. Уларнинг катта қисми (114) хорижий компаниялар хиссасига тўғри келса, маҳаллий корхоналар томонидан 42 номда ҳамда МДХ компанияларидан эса атиги 28 номдаги таблеткалар республикамизга импорт қилинган.

Дори шакллари бўйича кейинги ўринларни бир-бирига яқин сонларда мос равишда капсулалар 24 ва суртмалар 22 номдаги препаратларда кузатиш мумкин.

Ваҳоланки, давлатлар кесими бўйича капсулалар деярли бир хил (маҳаллий – 8, МДХ –9, хорижий – 7) кўрсаткичга эга бўлса, суртмаларда эса асосий корхоналар МДХ (11) ва маҳаллий (10) препаратга тўғри келади. Хорижий корхоналардан эса атиги 1 номда суртма импорт қилинган. Қолаверса, дори шаклларининг умумий миқдори бўйича кукунлар (12) ва қолган дори шакллари 10 ва ундан кам кўрсаткичларга эга. Дори шаклларини фоизлар кесимидаги таҳлилини 1-диаграммада кузатиш мумкин.

1-диаграмма

Диаграммадаги маълумотлардан кўриниб турибдики, республикамизда давлат рўйхатидан ўтказилиб, тиббиёт амалиётида қўллаш учун рухсат

этилган фармакотерапевтик гуруҳи бўйича вирусга қарши касалликларда ишлатиладиган препаратларнинг дори шакли бўйича энг катта улуши таблеткаларга тегишли бўлиб, у 65 % ни ташкил этади. Кейинги ўринларда эса таблеткаларга нисбатан сезиларли фарқ билан капсулалар 9% ва суртмалар 8 %ни ташкил қилади. Кукун дори шаклида рўйхатдан ўтган препаратлар эса деярли суртмаларга нисбатан 2 баробарга кам бўлиб, 4 % га эга. Крем дори шакли эса бор йўғи 3 % миқдорида эканлиги аниқланди. Қолаверса, санаб ўтилганлардан бошқа дори шаклларининг умумий миқдори 11 % га тенг бўлса ҳам, таблеткаларга нисбатан ҳисоблаганда жуда ҳам катта фарқ қилишини кузатиш мумкин.

5-жадвал

Республикада рўйхатдан ўтган вирусли касалликларни даволаш учун ишлатиладиган фаол фармацевтик моддалар (субстанциялар) рўйхати

№ Т/ р	Препаратлар таркибидаги фаол таъсир қилувчи моддалар	Ишлаб чиқарувчи мамлакатлар			Препарат таркиби бўйича		Жа ми
		Мах ал- лий	МД Ҳ	Хор и- жий	Мон о- пре пар атла р	Комби нир- ланган	
1	Rutan* (3,6- bis-O-digalloyl - 1,2,4-tri-O-galloyl-B-D-glucose)	4	-	-	4	-	4
2	Abacavir	-	-	7	1	6	7
3	Aciclovir	25	14	11	50	-	50
4	Adefovir dipivoxil	-	-	1	1	-	1
5	Brivudine	-	-	1	1	-	1

6	Cagocel*	-	1	-	1	-	1
7	Atazanavir sulfate	-	-	1	-	1	1
8	Comb.drug (Calamagrostis epigeios*, Deschampsia caespitosa*)	3	-	-	-	3	3
9	Dolutegravir sodium	-	-	9	2	7	9
10	Emtricitabine	-	-	4	-	4	4
11	Efavirenz	-	1	9	3	7	10
12	Lamivudine	1	-	14	3	12	15
13	Enisamium iodide*	1	4	-	5	-	5
14	Idoxuridine	1	-	-	1	-	1
15	Ledipasvir	1	-	7	-	8	8
16	Velpatasvir	1	-	-	-	1	1
17	Comb.drug (Комплексное соединение кобальта с глутаминовой кислотой и витамином U)	1	-	-	-	1	1
18	Entecavir	3	2	9	14	-	14
19	Penciclovir	-	1	1	2	-	2
20	Ganciclovir	-	-	7	7	-	7
21	Famciclovir	1	-	-	1	-	1
22	Favipiravir	4	2	3	9	-	9
23	Glycerizic acid*	1	-	1	-	2	2
24	Histidyl-glycyl-valyl-seryl-glycyl-histidyl-glycyl-glutaminil-histidyl-glycyl-valyl-histidyl-glycine*	-	1	-	1	-	1
25	H-pentoksenial	1	-	-	1	-	1

26	Human papillomavirus recombinant vaccine*	-	-	1	1	-	1
27	Molnupiravir	1	-	-	1	-	1
28	Oseltamivir*	1	2	3	6	-	6
29	Oxoline	5	1	-	6	-	6
30	Ragosin*	1	-	-	1	-	1
31	Imidazolethyanamide pentandioic acid*	-	1	-	1	-	1
32	Remdesivir	2	-	2	4	-	4
33	Umifenovir	6	3	1	10	-	10
34	Remindevir	1	-	-	1	-	1
35	Zidovudine	1	1	3	3	2	5
36	Rometin*	1	-	-	1	-	1
37	Dioxotetrahydrooxy-tetrahydronaphthaline*	-	4	-	1	-	1
38	Sofosbuvir	4	-	10	12	2	14
39	Nevirapine	-	1	1	2	-	2
40	Tenofovir Desoproxil Fumarate	1	-	13	4	10	14
41	Tenofovir	2	1	17	7	13	20
42	Tenofovir alafenamide	-	-	10	9	1	10
43	Lopinavir	-	1	-	-	1	1
44	Ritonavir	-	2	1	1	2	3
45	Polysaccharides of shoots Solanum tuberosum	-	2	-	2	-	2
46	Darunavir	-	1	-	1	-	1
47	Inosine pranobex	-	4	3	7	-	7
48	Interferon alfa-2b (virusga)	-	1	-	1	-	1

qarshi)						
49	Pentanedioic acid imidazolyl ethanamide	-	2	-	2	2
50	Valacyclovir	-	2	8	10	10
51	Rimantadine	-	2	1	2	3
52	Zanamivir	-	-	1	1	1
53	Molnupiravir	1	-	2	3	3
54	Imiquimod	-	-	1	1	1
Жами:		73	55	162	206	84 290

Вирусга қарши ишлатиладиган дори препаратларининг таркибидаги фаол моддаларини таҳлил (5-жадвал) қила бориб, ушбу касалликни даволаш учун ишлатиладиган 65 та ҳар хил субстанциялар (фаол модда) аниқланди. Уларнинг 18 таси комбинирланган препарат таркибида бўлса, 47 таси эса битта фаол моддадан ташкил топган препаратлардан ўрин олган.

Таркибларни таҳлил қила бориб, вирусга қарши энг кўп ишлатиладиган фаол модда – бу Ацикловир (Aciclovir) экани (жами 50 та препарат) ва уларни барчаси монопрепаратда эканлиги аниқланди.

Иккинчи ўринда эса – Тенофовир (Tenofovir) фаол моддаси бўлиб, у 20 та моно- ва комбинирланган препаратларда республикамызда давлат рўйхатидан ўтган. Қолган ўринларда эса мос равишда Ламивудин (Lamivudine) – 15 та, Софосбувир (Sofosbuvir), Энтекавир (Entecavir) ва Тенофовир дизопроксил фумарат (Tenofovir Desoproxil Fumarate) лар – 14 тадан моно- ва комбинирланган препаратларда жамланганлиги аниқланди.

Умуман олганда, Республикада давлат рўйхатидан ўтган вирусга қарши ишлатиладиган таъсир қилувчи моддаларнинг умумий улуши 290 та препаратда аниқланган бўлиб, уларнинг асосий қисми (162) хорижий компаниялар қиссасига, маҳаллий (73) ва МДХ (55) компаниялари эса деярли икки баробар камлигини кузатиш мумкин.

Хулосалар. Вирусга қарши касалликларни даволашнинг асосий мақсади инфекцияни даволаш, яъни муолажалар тугагандан сўнг 12 ёки 24 ҳафта ўтгач ва қон зардобида полимер занжири реакцияси (ПЗР) орқали аниқланадиган вирус РНКсининг йўқлигини билдирувчи барқарор иммунитетга эришиш билан боғлиқдир.

Ҳозирги вақтда кўплаб мамлакатларда вирусга қарши касалликларни даволашнинг юқори самарадорлигига эришишга имкон берадиган янги дорилар гуруҳларини ишлаб чиқиш давом этмоқда. Бу борада, республикамызда ҳам қатор дори воситалари ишлаб чиқарилаётган бўлса ҳам олинган натижаларга кўра нафақат маҳаллий, балки импорт қилинаётган дори воситалари ички эҳтиёжларни тўлиқ қондира олмаётганлигини кўриш мумкин.

Шу сабабли, юқори самарадор, хавфсиз ва арзон дори воситаларини янги, замонавий технологик усулларда республикамызда ишлаб чиқариш соҳа мутахассислари олдида турган долзарб вазифалардан биридир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. www.who.int/ru.
2. Противовирусные препараты: От создания до настоящего времени. Тельнова Е.А, Щепин В.О, Загоруйченко А.А. // Бюллетень национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени н.а. семашко. 2020. № 4
3. <https://indicator.ru/label/virus>
4. Ким А.И., Нефедова Л.Н. Возникновение вирусов и эволюция взаимодействия вирусов и клеток // Международный конгресс «VII съезд вавиловского общества генетиков и селекционеров, посвященный 100-летию кафедры генетики СПбГУ, и ассоциированные симпозиумы» 18-22 июня 2019 г., Санкт-Петербург, Россия. Год издания: 2019.
5. А.В.Крылов. Об истории открытия вирусов. Известные микробиологи. Выпуск 51, 2014.

6. Temporary guidelines: Prevention, diagnosis and treatment of new coronavirus infection (COVID-19). Version 8.

7. New tools for the treatment and prevention of influenza and other acute respiratory infections. URL: <https://www.lvrach.ru/2004/10/4531893>.

8. Касаллик юқиш йўллари ва профилактикаси. Қўлланма. // Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги санитария, гигиена ва касб касалликлари илмий-тадқиқот институти.

9. “Тиббиёт амалиётида қўллашга рухсат этилган дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техникалар давлат реестри” (№27, 24.11.2023).